

CHEMISTRY SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ Re(VII) В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДА И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕНИЯ В СПЛАВАХ

Трубачева Л.В.

*Заведующая кафедрой фундаментальной и прикладной химии
Института естественных наук Удмуртского государственного университета, кандидат химических наук*

Трубачев А.В.

*Старший научный сотрудник Института естественных наук
Удмуртского государственного университета, кандидат химических наук*

INVESTIGATION OF VOLTAMMETRIC BEHAVIOR OF Re(VII) IN SULFURIC ACID DIMETHYLSULFOXIDE SOLUTIONS AND THE DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE FOR RHENIUM DETERMINATION IN ALLOYS

Trubacheva L.

Head of the Department of Fundamental and Applied Chemistry–Institute of Natural Sciences of the Udmurt State University, Candidate of Chemical Sciences

Trubachev A.

Senior researcher–associate professor–Institute of Natural Sciences of the Udmurt State University, Candidate of Chemical Sciences

Аннотация

Изучено вольтамперометрическое поведение рения(VII) в минерально-органических средах, содержащих серную кислоту и диметилсульфоксид. Найдено, что в области высоких концентраций компонентов фонового электролита рений(VII) необратимо восстанавливается на ртутном электроде с участием трех электронов, образуя хорошо выраженный максимум тока в области потенциалов от $-0,40$ до $-0,45$ В. Максимальный ток носит диффузионно-кинетический характер и линейно зависит от концентрации Re(VII) в растворе при его содержании от $1,5 \cdot 10^{-5}$ до $2,0 \cdot 10^{-3}$ моль/л, при этом на величину и форму электроаналитического сигнала деполаризатора не оказывают влияния ионы Al(III), Sc(III), Ti(IV), V(V), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), W(VI) и ряда других элементов. Разработана методика вольтамперометрического определения рения в металлических материалах, позволяющая вести одновременное определение содержания Re и W в тугоплавких сплавах «вольфрам-рений», отличающаяся чувствительностью, точностью и простотой аналитической процедуры.

Abstract

The voltammetric behavior of rhenium(VII) in mineral-organic media containing sulfuric acid and dimethylsulfoxide. It was found that in the region of high concentrations of background electrolyte components, rhenium(VII) is irreversibly reduced on a mercury electrode with the participation of three electrons, forming a well-defined current maximum in the potential range from $-0,40$ to $-0,45$ V. The maximum current is of a diffusion-kinetic nature and linearly depends on the concentration of Re(VII) in the solution at its content from $1,5 \cdot 10^{-5}$ to $2,0 \cdot 10^{-3}$ mol/l, while the magnitude and shape of the electroanalytical signal of the depolarizer are not affected by ions Al(III), Sc(III), Ti(IV), V(V), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), W(VI) and a number of other elements. A technique has been developed for the voltammetric determination of rhenium in metallic materials, which allows simultaneous determination of the Re and W contents in refractory tungsten-rhenium alloys, characterized by high sensitivity, accuracy and simplicity of the analytical procedure.

Ключевые слова: рений, вольтамперометрия, минерально-органические среды, анализ сплавов.

Keywords: rhenium, voltammetry, mineral-organic media, alloy analysis.

Введение

Рений как компонент металлических сплавов придает им специальные свойства, такие, как жаропрочность, тугоплавкость, пластичность, износостойкость, устойчивость к высокотемпературной коррозии и др. Данные свойства во многом зависят от соотношения основных компонентов сплавов (рения, вольфрама, молибдена), что требует применения прецизионных методов контроля этого соотношения. Среди физико-химических методов ана-

лиза и исследования химического состава материалов важное значение имеют электрохимические методы (вольтамперометрия, потенциометрия, кондуктометрия), обладающие достаточно низкими пределами обнаружения, высокой селективностью, точностью и простотой аппаратного оформления [1].

Вольтамперометрическое поведение рения(VII) в водных растворах минеральных кислот описано в [2], показано, что рений(VII) восстано-

ливается на ртутных электродах в достаточно широкой области потенциалов (от $-0,1$ В до $-0,7$ В) с образованием нескольких волн различной природы, величина и форма которых зависят от природы и концентрации ионов неорганического электролита. В щелочных электролитах авторы [3] наблюдали полярографические волны рения(VII) на ртутном каплюющем электроде в области потенциалов от $-1,25$ В до $-1,75$ В, форма которых, а также значения максимальных токов зависят от концентраций деполяризатора и фонового электролита. Электрохимическое восстановление рения(VII) на платиновом электроде в хлористоводороднокислых средах изучено в работе [4]. В данных условиях рений(VII) восстанавливается в несколько стадий, при этом максимальный ток имеет диффузионно-кинетическую природу. Сообщается об электрохимическом поведении рения(VII) на стеклоуглеродном электроде в присутствии ионов никеля(II) и четвертичных солей аммония (хлорида холина) [5], найдено, что рений(VII) в указанных условиях восстанавливается необратимо при диффузионном контроле предельного тока. Известен ряд методов вольтамперометрического определения рения с применением различных типов электродов и фоновых электролитов. В природных минералах и рудах предложено определять содержание рения по каталитическому току, наблюдаемому на ртутно-пленочном электроде в смеси растворов серной кислоты и пероксида водорода, при этом рений(VII) предлагается отделять от мешающих элементов дистилляцией [6]. Для определения рения в рудных концентратах разработана инверсионно – вольтамперометрическая методика с предварительным накоплением Re на золотографитовом электроде в растворе 1 М HCl [7]. В водных растворах природного и техногенного происхождения рений можно определять кинетическим инверсионно-вольтамперометрическим методом с предварительным концентрированием рения в виде ReO_2 на ртутно-пленочном электроде [8]. Известные методики определения рения, наряду с теми или иными преимуществами, зачастую не позволяют определять Re без отделения от сопутствующих элементов, требуют использования специально подготовленных рабочих электродов, а в ряде случаев весьма трудоемки. Ранее было показано [9], что использование в вольтамперометрии минерально-органических фоновых электролитов с высокой сольватирующей способностью обеспечивает получение селективных электроаналитических откликов при требуемой точности и чувствительности определения. Сведений о вольтамперометрическом поведении рения(VII) в таких средах в литературе не приводится. В данной работе изучено вольтамперометрическое поведение рения(VII) в сернокислых

растворах диметилсульфоксида (ДМСО) и предложена методика определения рения в металлических материалах, позволяющая вести одновременное определение содержания рения и вольфрама в тугоплавких сплавах «вольфрам-рений».

Материалы и методы исследования

Вольтамперограммы растворов рения(VII) регистрировали на полярографе универсальном ПУ-1 в режиме линейной развертки потенциала при скорости сканирования поляризующего напряжения (v) от $0,1$ до $1,0$ В/с в области от $-0,02$ В до $-1,20$ В. Исследования проводили в трехэлектродной электрохимической ячейке, используя в качестве рабочего электрода ртутный каплюющий электрод (РКЭ) и насыщенный каломельный электрод в качестве электрода сравнения. Для элиминирования диффузионного потенциала использовали электролитический мостик, заполненный раствором фона. Рабочий раствор рения(VII) готовили растворением точной навески металлического Re в 2 М серной кислоте при нагревании. Электролиты для полярографирования получали смешением в мерной колбе емкостью 25 см³ соответствующих аликвот раствора металла, серной кислоты и диметилсульфоксида. Все реактивы, используемые в работе, имели квалификацию «х.ч.».

Результаты исследования и их обсуждение

Установлено, что рений(VII) восстанавливается на РКЭ в концентрированных сернокислых растворах диметилсульфоксида в области потенциалов от $-0,40$ до $-0,48$ В, образуя пик тока, величина которого растет с увеличением содержания H_2SO_4 и ДМСО в электролите, достигая максимального значения в 5 М растворах, при этом потенциал электровосстановления Re(VII) сдвигается в область более отрицательных значений. Сравнение экспериментальных значений плотности катодного тока Re(VII) с рассчитанными по уравнениям для обратимых(1) и необратимых(2) процессов при значении $n=3$ (число электронов, принимающих участие в электродной реакции) свидетельствует о протекании необратимого восстановления рения(VII) в соответствии с общей схемой: $\text{Re(VII)} + 3e^- \rightarrow \text{Re(4)}$. Найдено, что максимальный катодный ток рения(VII) в данных условиях имеет диффузионно-кинетический характер (коэффициент Семерано составляет величину $0,32 < X_i < 0,42$) и линейно зависит от содержания деполяризатора в растворе в пределах от $1,5 \cdot 10^{-5}$ до $2,0 \cdot 10^{-3}$ моль/л Re(VII) . Показано, что ионы Al(III), Sc(III), Ti(IV), V(V), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Zr(IV), Nb(V), Ta(V), W(VI) и ряда других элементов не оказывают влияния на значения потенциалов и токов восстановления рения(VII) в данных условиях. В таблице 1 приведены вольтамперометрические характеристики рения(VII) в сернокислых диметилсульфоксидсодержащих электролитах.

Таблица 1

Вольтамперометрические характеристики Re(VII) в сернокислых растворах диметилсульфоксида ($C_{\text{Re}} = 5 \cdot 10^{-4}$ моль/л, 7,0 М H_2SO_4)

Концентрация ДМСО, $C_{\text{ДМСО}}$ (моль/л)	Скорость сканирования потенциала, v (В/с)	Потенциал катодного пика тока, $-E_{\text{к}}$ (В)	Плотность катодного тока, эксп., $i_{\text{к}} \cdot 10^3$ (эксп.) (А/см ²)	Плотность катодного тока расчет(1), $i_{\text{к}} \cdot 10^3$ (расч.) (А/см ²)	Плотность катодного тока расчет(2), $i_{\text{к}} \cdot 10^3$ (расч.) (А/см ²)
2,0	0,1	0,402	3,412	4,398	3,387
	0,2	0,403	4,231	5,366	4,238
	0,5	0,405	5,119	6,798	5,123
	1,0	0,406	6,245	8,445	6,002
3,0	0,1	0,419	3,907	5,456	3,693
	0,2	0,420	4,805	6,765	4,771
	0,5	0,423	5,940	6,377	5,786
	1,0	0,423	7,312	8,389	7,401
5,0	0,1	0,433	5,716	8,003	5,622
	0,2	0,443	7,031	10,014	7,432
	0,5	0,435	8,346	12,352	8,523
	1,0	0,437	9,448	15,284	9,128
6,0	0,1	0,459	5,715	8,040	5,576
	0,2	0,460	7,026	10,004	7,384
	0,5	0,462	8,342	12,221	8,126
	1,0	0,463	9,450	15,291	9,258
7,0	0,1	0,478	5,716	8,003	5,621
	0,2	0,479	7,033	10,017	7,467
	0,5	0,480	8,347	12,356	8,414
	1,0	0,482	9,447	15,178	6,593

Известно, что W(VI) в концентрированных сернокислых растворах ДМСО также восстанавливается на РКЭ, образуя пик тока при $E_{\text{р}} = -0,73$ В [10], отличающегося от потенциала электровосстановления Re(VII) на ~ 300 мВ, что создает благоприятные условия для четкого разделения аналитических сигналов рения и вольфрама.

Как отмечалось выше, рений входит в состав жаростойких износостойчивых металлических материалов, к которым относятся сплавы «вольфрам-рений» с содержанием Re от 20 до 50% и W от 50 до 80%. На основании полученных данных разработана методика вольтамперометрического определения рения в указанных металлических материалах, в т.ч. методика одновременного определения содержания рения и вольфрама. Выполнение определения сводится к следующему: навеску сплава массой ~ 50 мг растворяют в 10 мл 5 М серной кислоты с добавлением небольшого количества азотной кислоты (пл. 1,40 г/см³) при нагревании. По окончании растворения навески прибавляют 10 мл серной кислоты (пл. 1,84 г/см³) и нагревают до появления паров серной кислоты. Раствор охлаждают,

количественно переносят в мерную колбу емк. 50 см³ и доводят объем до метки серной кислотой (пл. 1,84 г/см³). Для определения рения(VII) и вольфрама(VI) аликвотную часть полученного раствора объемом 10 мл помещают в мерную колбу емк. 25 см³, содержащую 15 мл диметилсульфоксида, охлаждают, доводят объем до метки серной кислотой пл. 1,84 г/см³ и тщательно перемешивают. Аликвоту рабочего раствора объемом 10 мл помещают в электролизер и снимают вольтамперограмму в области потенциалов от $-0,2$ В до $-0,8$ В, фиксируя катодный пик рения(VII) при $-0,43$ В и вольфрама(VI) при $-0,73$ В. Расчет содержания деполяризаторов проводят по градуировочному графику, построенному в координатах «ток–концентрация металла» на фоне сернокислого диметилсульфоксидсодержащего электролита при соотношении компонентов, соответствующем анализируемому раствору. В таблице 2 приведены результаты одновременного вольтамперометрического определения содержания рения и вольфрама в сплаве «ВР».

Таблица 2

Результаты одновременного вольтамперометрического определения рения и вольфрама в сплаве «ВР» на фоне сернокислого ДМСО-содержащего электролита

№ опыта	C _{Re} , %		Погрешность	C _w , %		Погрешность
	по паспорту	найдено		по паспорту	найдено	
1	27,00	27,02	1,2%	72,00	71,96	1,4%
2	27,00	27,01	1,2%	72,00	71,98	1,3%
3	27,00	27,03	1,3%	72,00	72,02	1,3%
4	27,00	27,00	1,2%	72,00	71,98	1,3%
5	27,00	27,02	1,3%	72,00	72,01	1,2%

Выводы

Изучено вольтамперометрическое поведение рения(VII) в концентрированных (5–7 моль/л) растворах диметилсульфоксида с серной кислотой. Установлено, что рений(VII) в данных условиях необратимо восстанавливается на РКЭ с участием трех электронов, образуя пик тока в области потенциалов от –0,40 до –0,48 В. Найдено, что максимальный ток рения(VII) носит диффузионно-кинетический характер и линейно зависит от его концентрации в растворе при $1,5 \cdot 10^{-5} < C_{\text{Re(VII)}} < 2,0 \cdot 10^{-3}$ моль/л, при этом ионы целого ряда элементов не оказывают влияния на его величину. Разработана методика вольтамперометрического определения рения и вольфрама в жаропрочных сплавах «рений-вольфрам», отличающаяся чувствительностью, точностью и простотой аналитической процедуры.

Список литературы

1. Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохимического анализа. М.: Мир, 2003. – 591 с.
2. Борисова Л.В., Ермаков Е.Н. Аналитическая химия рения. М.: Наука, 1974. – 319 с.
3. Ковалев С.В., Шабанова И.М., Коршунов А.В. Особенности катодного восстановления рения(VII) в щелочных электролитах // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330. № 3. С.163–174.
4. Yingcai Wang, Qian Liu, Meiyang Quan, Yusheng Yang, Yuhui Liu, Ying Dai, Rong Hua, Zhimin Dong, Zhibin Zhang, Yunhai Liu. Electrochemical reduction of uranium and rhenium in hydrochloric acid

system // Radiochimica Acta. 2022. V. 110. № 5. P.349–362.

5. Mani Jayakumar, M. Karthikeyan, G. Murali Krishna, Chrysanthus Andrew. Electrochemical behaviour of nickel(II)–rhenium(VII) and electrodeposition of nickel-rhenium alloy from choline chloride – urea deep eutectic solvent // Journal of the Electrochem.Soc. 2024. V. 171. № 9. DOI 10.1149/1945-7111/ad77f6.

6. Оськина Ю.А., Горчаков Э.В., Колпакова Н.А. Определение рения вольтамперометрическим методом // Фундаментальные исследования. 2013. № 8-3. С.687–691.

7. Колпакова Н.А., Гольц Л.Г., Августинович О.В. Способ определения рения в рудах и рудных концентратах методом инверсионной вольтамперометрии // Патент РФ 2247369. Оpubл.27.02.2005. Бюл. № 6.

8. Горчаков Э.В., Устинова Э.М., Глызина Т.С., Оскина Ю.А., Колпакова Н.А. Способ определения рения кинетическим инверсионно-вольтамперометрическим методом в водных растворах природного и техногенного происхождения // Патент РФ 2490625. Оpubл.20.08.2013. Бюл. № 23.

9. Трубачев А.В., Трубачева Л.В. Минерально-органические электролиты с высокой сольватирующей способностью и возможности их применения в электроаналитической химии металлов // Химическая физика и мезоскопия. 2015. Т. 17. № 3. С.396–402.

10. Трубачев А.В., Трубачева Л.В. Электрохимически-активные формы ионов металлов в водно-органических средах с высокой сольватирующей способностью. Часть II. D-металлы // Химическая физика и мезоскопия. 2018. Т. 20. № 4. С.615–622.